

7. Kharisov T.F., Ozornin I.L. Justification of effective technology of construction of mine shaft conjugates in complex mining and geological conditions // Problems of Subsoil Use. 2015. No. 1 (4). pp. 84–90.

8. Balek A.E., Ozornin I.L., Kayumova A.N. Joint measurements of the stress state and elastic modulus of the rock mass during the shaft sinking // Mining information and analytical bulletin. 2020. No. 3-1. pp. 21–36. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-31-0-21-36

9. Innovative approaches to rock mass stability in mining high-grade quartz veins / A.D. Sashurin, A.A. Panzhin, T.F. Kharisov, D.Yu. Knyazev // Eurasian Mining. 2016. No. 2. pp. 3–5.

10. Martyushev N.V., Spitsin V., Klyuev R.V., Spitsina L., Konyukhov V.Y., Oparina T.A., Boltrushevich A.E. Predicting firm's performance based on panel data: using hybrid methods to improve forecast accuracy // Mathematics, 2025, 13(8), 1247. doi: 10.3390/math13081247.

11. Panzhin A.A., Panzhina N.A. Investigation of shifts and deformations of the earth surface at the Almaz-Zhemchuzhina deposit by geodetic methods // Physical and Technical Problems of Mineral Resources Development. 2024. No. S2. pp. 110–119. DOI 10.15372/FTPRPI20240209.

12. Balek A.E., Ozornin I.L., Kayumova A.N. Joint measurements of the stress state and elastic modulus of the rock massif during sinking of mine shafts // Mining information and analytical bulletin. 2020. No. 3-1. pp. 21–36. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-31-0-21-36

УДК 528.71.559

ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕОРИИ МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

А.А. Басаргин, В.А. Атрушкевич

Представлены результаты исследований применения теории массового обслуживания при прогнозировании геологических систем горных предприятий. В данном исследовании установлено, что предложенная система массового обслуживания позволит совместно использовать и визуализировать данные прогнозирования минералов на основе «больших» исходных разноформатных геологических данных. Представленная система прогноза развития геологических систем в эпоху больших данных показала, что прогнозирование и оценка минеральных ресурсов постепенно перешли на новый этап развития, в котором коррелируют логические рассуждения, теоретические модели, а также вычислительное моделирование.

Ключевые слова: теория массового обслуживания, геологическая система, Марковские процессы, многоканальная система, очередь.

В наши дни поверхностный способ добычи полезных ископаемых является наиболее распространенным методом в мире. Со временем добыча становится более сложной из-за большой глубины, низкого качества, ограниченных ресурсов и сложных геологических условий добычи. Поэтому оптимизация работы и прогнозирование развития геологической системы месторождения для добычи полезных ископаемых будет играть

важную роль в максимизации прибыли. Один из методов прогноза развития месторождения включает применение теории массового обслуживания к цифровым моделям месторождений, построенных для разных этапов эксплуатации. Исходя из теории массового обслуживания она может быть применена для моделирования геологических систем месторождения, а также позволит спрогнозировать его будущее развитие [1–3]. Согласно теории массового обслуживания геологическая система будет рассматриваться как сложная система, которая будет состоять из взаимосвязанных подсистем. При этом геологическую систему добычи полезного компонента можно классифицировать как открытую или закрытую систему в зависимости от демаркации и определения границы. В зависимости от демаркации границы можно проверить, какие сущности находятся внутри системы, а какие – снаружи. В открытой системе материалы/масса и энергия могут проходить через границу системы, тогда как в закрытой системе энергия может проходить, но материалы/масса остаются фиксированными и не могут проходить. На основании этого можно сделать упрощенное представление геологической системы, чтобы понять ее развитие и спрогнозировать ее будущее поведение. Таким образом, для этого необходимо установить зависимости между характером потока цифровых моделей месторождений, числом каналов обслуживания, производительностью отдельного канала и эффективным обслуживанием с целью нахождения наилучших путей управления этими процессами [2–5].

Основной целью исследования является прогноз развития геологических систем с применением теории массового обслуживания, что позволит комбинировать цифровые модели месторождений так, чтобы достоинства одних компенсировали недостатки других с возможностью разрабатывать планы добычи полезных ископаемых и обеспечивать эффективность производственных процессов предприятия, основываясь на реальных данных. Данная методология прогноза развития предназначена для обнаружения проблемных областей в процессе эксплуатации месторождения полезных ископаемых. Это может быть отсутствие расчёта использованных ресурсов в журнале событий для данной области, и, таким образом, интерполяционные подходы не могут быть применены. Кроме этого, для изучения направлений анизотропии месторождения и чувствительности моделирования параметров процесса (например, продолжительности и скорости поступления цифровых моделей месторождения) невозможно из-за отсутствия данных, описывающих эффект изменения этих параметров.

Методы анализа очередей основаны на моделях процессов, которые называются сетями очередей. Пример сети очередей показан на рис. 1.

Рис. 1. Сеть отображает перспективу очередей для потока

Геологическая модель содержит серверы (или ресурсы), ребра, соответствующие маршрутизации, три очереди ресурсов (предшествующие ресурсу) и две очереди синхронизации (последующие ресурсу). Очереди определяются неявно до и после соответствующих им серверов. Пример на рис. 1 содержит три конструкции ресурсов, а также ветвление и соединение. Конструкции ветвление и соединение соответствуют шлюзам AND в моделях потока управления [3]. Обнаружение сети очередей из журнала событий включает идентификацию структуры сети или потока управления, оценку вероятностей маршрутизации и характеристику динамики сервера. Геологическая модель для прогноза развития месторождения зависит от времени входа, и будет являться динамической системой. Для нее характерно то, что любые сдвиги во входных данных системы вызывают такое же количество сдвига во времени на выходе. Также переменные подвергаются непрерывному изменению с течением времени.

Таким образом, предлагается использовать гибридные методы, которые объединяют контролируемое обучение с применением Марковских процессов и анализ цифровых моделей месторождений на основе теории массового обслуживания для повышения точности прогноза развития месторождения в целом. Эта комбинация методов позволит количественно и качественно оценивать развитие месторождения, как геологической системы, чтобы получить рассуждения «что, если?» на основе модели очередей, без необходимости получения дополнительных данных процесса. Прогноз развития геологических систем с применением теории массового обслуживания включает замкнутую систему, предполагающую Пуассоновское распределение для времени загрузки, передачи и выгрузки цифровых моделей месторождения. Такая система массового обслуживания может быть использована для фиксации нелинейной зависимости между средней пропускной способностью многоканальной системы и количеством используемых цифровых моделей месторождений.

При этом многоканальная система для прогнозирования поведения месторождения является универсальной и может использоваться при различных конфигурациях моделирования месторождений полезных ископаемых. В данной системе массового обслуживания будет использоваться принцип «первый пришел – первый обслужен», при условии, что нет никаких специальных цифровых моделей, влияющих на прогноз развития месторождения полезных ископаемых [2–5].

Пример такой модели геологической системы для прогноза развития месторождений полезных ископаемых с применением теории массового обслуживания показан на рис. 2.

Рис. 2. Схема модели для прогноза развития месторождений полезных ископаемых

Месторождения, для которых создана более чем одна цифровая модель, характеризующая один качественный или количественный показатель, можно рассматривать как отдельную, независимую очередь. В случае если в цифровой модели коррелируют несколько показателей залежи, то она должна рассматриваться как одна сеть очередей с подсистемами [4–7].

При прогнозировании развития месторождения данная система будет включать опции готовности модели, для фиксации нелинейной зависимости между средней пропускной способностью многоканальной системы и количеством используемых моделей, а затем развивать эту связь в модель прогноза.

В этом случае время обслуживания модели и время обратного цикла подчиняются распределению Пуассона и вероятность того, что модель простаивает, линеаризуется, так что пропускная способность системы может быть выражена в виде линейной функции. Эта модель будет сравниваться с результатами моделирования на следующих этапах эксплуатации месторождения, и таким образом, многоканальная система будет точно прогнозировать развитие месторождения.

По результатам исследования установлено, что прогноз развития месторождения осуществляется следующим образом. После того, как были получены новые отметки времени прибытия для всех моделей, активных в течение определенного периода времени, они были объединены для формирования очереди. Затем эти значения времени использовались для расчета распределения времени прибытия моделей. Количество времени меж-

ду каждым новым прибытием рассчитывалось путем вычитания разницы между каждой последующей отметкой времени прибывающих моделей. Для этих целей новое прибытие определяется как момент, когда модель впервые останавливается в многоканальной системе. Время между прибытиями было отсортировано и использовано для создания графика частоты в зависимости от времени между новыми прибытиями. Частота представлена в виде процента от общего числа прибытий. На рис. 3 показан пример графика частоты, созданного с использованием данных с двадцатью цифровыми моделями месторождений.

Рис. 3. График частоты для двадцати цифровых моделей месторождений

Рис. 4. Частота времени между прибытиями моделей с использованием теории очередей

Для прогноза развития геологической системы были применены различные уравнения, и было обнаружено, что экспоненциальное уравнение является адекватным для времени между прибытиями цифровых моделей месторождения. На рис. 4 показана частота времени между прибытиями моделей с использованием теории очередей, поскольку распределение Пуассона адекватно представляет время между прибытиями в системе.

Исходными данными для прогнозирования развития геологических систем являлись скорость загрузки и средние скорости прибытия моделей для первых десяти этапов развития месторождения, а также время обслуживания цифровых моделей в системе. На основе многоканальной системы массового обслуживания были спрогнозированы выходные данные очереди. Модель вычислила среднее количество моделей в системе (L), количество моделей, ожидающих обслуживания (L_q), среднее количество времени, проведенного моделями в системе (W), среднее количество времени, проведенного моделями в ожидании обслуживания (W_q), и использование сервера (ρ) [7]. Чтобы увидеть, соответствуют ли выходные данные многоканальной системы массового обслуживания фактическим результатам, ожидаемое количество моделей в системе, L сравнивалось с фактическим количеством моделей в системе за эти временные рамки. Прогнозируемые результаты были нанесены на график в сравнении с фактическими результатами, как показано на рис. 5.

Рис. 5. График сравнения с фактическими результатами

Рис. 6. График наилучшего соответствия

Линия наилучшего соответствия, созданная на предыдущем графике, была изменена, чтобы заставить линию проходить через начало координат, поскольку в системе никогда не может быть отрицательного количества моделей. Полученный измененный график показан ниже на рис. 6 [5–10]. Таким образом, на прогноз развития геологических систем будет влиять изменение количества цифровых моделей месторождений, а также использование новых входных данных, рассчитанных после внесения изменений. Это связано с тем, что скорость прибытия, которая является необходимым входом очереди, зависит от большего количества факторов, чем просто от количества моделей в системе.

Разработанная система прогнозирования геологических систем позволяет решать две прогнозно-диагностические задачи: прогноз состояния месторождения в целом на всех стадиях его освоения и оценку потенциала их реализации. Методология массового обслуживания при прогнозировании геологических систем позволяет осуществлять прогнозирование на зональном (группы месторождений), локальном (месторождения) и сублокальном уровнях. Результаты прогнозирования показали, что данный способ автоматически изучает логические правила и устанавливает механизмы случайного комбинирования факторов, чтобы постепенно приближаться к оптимальному сочетанию и достигать целевых показателей.

Список источников

1. Басаргин А.А. Создание цифровых моделей месторождений полезных ископаемых с применением современных технологий // Вестник СГГА. 2014. № 1(25). С. 34–40.
2. Басаргин А.А. Методика создания трехмерных геологических моделей месторождений с использованием геоинформационной системы Micromine // Сб. науч. тр. Науч. конгр. «ГЕО-Сибирь – 2015». Новосибирск: СГУГиТ. Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия. 2015. Т. 1. Ч. 1. С. 15–20.

3. Басаргин А.А. Комплексный подход к пространственно-временному анализу геодезических наблюдений на основе геостатистической интерполяции // Сб. науч. тр. междунар. науч. конгр. «ГЕО-Сибирь – 2012». Том 1. Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия». Новосибирск: СГГА, 2012. Ч. 1. С. 163–168.

4. Урумов В.А., Босиков И.И. 3D-модель и закономерности распределения полезных компонентов залежи Анненская Жезказганского месторождения // Устойчивое развитие горных территорий. 2015. Т. 7, № 1. С. 11–16.

5. Complex Assessment of X-ray Diffraction in Crystals with Face-Centered Silicon Carbide Lattice / I.I. Bosikov [et al.] // Crystals, 2023. 13. 528.

6. Маневич П.П., Коликов К.С. Обоснование метода оценки негативного воздействия угольного разреза на вегетационную активность растительного покрова по данным дистанционного зондирования Земли из космоса // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2022. № 11. С. 109–120.

7. Куликова А.А., Овчинникова Т.И. Региональный критерий отнесения горнопромышленных регионов к территориям с наибольшей подверженностью геоэкологическим изменениям // Устойчивое развитие горных территорий. 2023. Т. 15. № 1. С. 27–34.

8. Системный анализ параметров устойчивого развития угледобывающего региона в свете нарастания экологических проблем (на примере Кемеровской области – Кузбасса) / А.А. Хорешок, Н.В. Кудреватых, О.Б. Шевелева, Е.В. Слесаренко // Устойчивое развитие горных территорий. 2021. Т. 13, № 4(50). С. 505–517.

9. Geospatial clustering in smart city resource management: An initial step in the optimisation of complex technical supply systems / A.A. Kapanski [et al.] // Smart Cities, 2025. 8(1). 14.

10. Куликова Е.Ю., Баловцев С.В., Скопинцева О.В. Комплексная оценка геотехнических рисков в шахтном и подземном строительстве // Устойчивое развитие горных территорий. 2023. Т. 15, № 1. С. 7–16.

Басаргин Андрей Александрович, канд. техн. наук, доц., стар. науч. сотрудник, abaspirant@mail.ru, Россия, Москва, Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук,

Атрушкевич Виктор Аркадьевич, д-р техн. наук, проф., вед. науч. сотрудник, iugi@mail.ru, Россия, Москва, Институт проблем комплексного освоения недр им. академика Н.В. Мельникова Российской академии наук

*FORECASTING THE DEVELOPMENT OF GEOLOGICAL SYSTEMS USING
THE THEORY OF MASS SERVICE*

A.A. Basargin, V.A. Atrushkevich

The article presents the results of studies on the application of the queuing theory in forecasting geological systems of mining enterprises. This study found that the proposed queuing system will allow for the joint use and visualization of mineral forecasting data based on “large” initial multi-format geological data. The presented forecasting system for the development of geological systems in the era of big data showed that forecasting and assessment of mineral resources have gradually moved to a new stage of development, in which logical reasoning, theoretical models, and computational modeling correlate.

Key words: queuing theory, geological system, Markov processes, multi-channel system, queue.

Basargin Andrey Aleksandrovich, candidate of technical sciences, associate professor, senior researcher, abaspirant@mail.ru, Russia, Moscow, Academician N.V. Melnikov Institute for Complex Development of Mineral Resources of the Russian Academy of Sciences,

Atrushkevich Viktor Arkadyevich, doctor of technical sciences, professor, leading researcher, iugi@mail.ru, Russia, Moscow, Academician N.V. Melnikov Institute for Complex Development of Mineral Resources of the Russian Academy of Sciences

Reference

1. Basargin A.A. Creation of digital models of mineral deposits using modern technologies // Vestnik SGA. 2014. No. 1(25). pp. 34–40.
2. Basargin A.A. Methodology of creating three-dimensional geological models of deposits using the geoinformation system Micromine // Collection of materials of the Intern. Scientific congress. “GEO-Siberia – 2015”. Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Surveying”, Part 1. Novosibirsk: SGUGiT, 2015. pp. 15–20.
3. Basargin A.A. Complex approach to spatial and temporal analysis of geodetic observations on the basis of geostatistical interpolation // Proceedings of Intern. Scientific congress. “GEO-Siberia – 2012”. Vol. 1. Geodesy, Geoinformatics, Cartography, Surveying”, Part 1. Novosibirsk: SGA, 2012. pp. 163–168.
4. Urumov V.A., Bosikov I.I. 3D-model and regularities of distribution of useful components of Annenskaya deposit of Zhezkazgan field // Sustainable development of mountain territories. 2015. Vol. 7, No. 1. pp. 11–16.
5. Bosikov I.I. et al. Complex Assessment of X-ray Diffraction in Crystals with Face-Centered Silicon Carbide Lattice. // Crystals, 2023, 13, 528. doi: 10.3390/cryst13030528.
6. Manevich P.P., Kolikov K.S. Justification of the method for assessing the negative impact of a coal mine on vegetation activity of the vegetation cover based on remote sensing data from space // Mining information-analytical bulletin. 2022. No. 11. pp. 109–120. https://doi.org/10.25018/0236_1493_2022_11_0_109.
7. Kulikova A.A., Ovchinnikova T.I. Regional criterion of attributing mining regions to the territories with the greatest susceptibility to geo-ecological changes // Sustainable development of mountain territories. 2023. Vol. 15, No. 1. pp. 27–34. <https://doi.org/10.21177/1998-4502-2023-15-1-27-34>.
8. Khoreshok A.A., Kudrevatykh N.V., Sheveleva O.B., Slesarenko E.V. System analysis of the parameters of sustainable development of the coal-mining region in the light of increasing environmental problems (by the example of the Kemerovo region – Kuzbass) // Sustainable development of mountain territories. 2021. Vol. 13, No. 4(50). pp. 505–517. <https://doi.org/10.21177/1998-4502-2021-13-4-505-517>.

9. Kapanski A.A. et al. Geospatial clustering in smart city resource management: An initial step in the optimisation of complex technical supply systems // Smart Cities, 2025, 8(1), 14. doi:10.3390/smartcities8010014.

10. Kulikova E.Yu., Balovtsev S.V., Skopintseva O.V. Integrated assessment of geotechnical risks in mine and underground construction // Sustainable development of mountain territories. 2023. Vol. 15, No. 1. pp. 7–16. <https://doi.org/10.21177/1998-4502-2023-15-1-7-16>.

УДК 622.271; УДК 004.925.83

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БУЛЬДОЗЕРОВ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТАХ НА ОСНОВЕ 3D-МОДЕЛИРОВАНИЯ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Е.В. Курехин, Н.М. Качурин, Г.В. Стась, С.Ж. Галиев

Выполнен анализ применения бульдозеров в зависимости от видов горных работ и формы рабочего оборудования. Предложены рекомендации по области применения бульдозеров на открытых горных работах. Установлена зависимость объема отвала от мощности двигателя бульдозера. Построена компьютерная трехмерная модель, позволяющая оценить объем породы в призме волочения в зависимости от формы рабочего оборудования. Для планирования показателей на вскрышных и добычных работах разработана компьютерная программа, позволяющая рассчитать эксплуатационную производительность бульдозера в зависимости от видов горных работ, формы отвала.

Ключевые слова: бульдозер, вид горных работ, объем отвала, форма отвала, призма волочения, компьютерная 3D-модель, компьютерная программа.

Введение

Техническое перевооружение угледобывающих предприятий обеспечивает повышение эффективности вскрышных, добычных и отвальных работ. На открытых горных работах в качестве комплексной механизации на вспомогательных работах применяют бульдозеры, которые обладают высокой производительностью, скоростью перемещения и маневренностью. Практика показала, что на горных работах применяют современные бульдозеры отечественных и зарубежных производителей горной техники, которые представлены следующими марками: ДЗ (Россия), Komatsu (Япония), Caterpillar (США), Shantui (Китай), и др.

Для эффективного использования бульдозеров необходимо знать их конструктивные особенности, область применения и параметры, которые обеспечат их применение в зависимости от определенных горно-геологических условий. Основными факторами, влияющими на техническую производительность бульдозера, являются мощность двигателя, параметры рабочего оборудования, тип отвала, скорость перемещения бульдозера, дальность транспортирования горной массы. В настоящее время на рынке производителей горной техники достаточно большое разнообразие